
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 304.44

DOI 10.5281/zenodo.8086674

ПОТЕНЦИАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В ТРАНСГРАНИЧНОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

INTERNATIONAL TOURISM POTENTIAL IN THE CROSS-BORDER SOCIOCULTURAL SPACE (IN THE CONTEXT OF KALININGRAD REGION)

ВАХНИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА,

кандидат филос. наук, доцент,

*Западный филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации».*

VAKHNINA ELENA ANATOLYEVNA,

Candidate of Philos. sciences, associate professor,

*Western Branch of the Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration.*

Статья посвящена изучению актуальной проблемы потенциала международного туризма в социокультурном пространстве трансграничных регионов на примере Калининградской области. Отмечено, что в современных реалиях в условиях стремительно меняющегося миропорядка и экономической нестабильности вопрос развития потенциала туризма в целом и международного туризма, в частности, в социокультурном пространстве регионов России актуален. Во многом благодаря туризму происходит дифференциация социальных потребностей, сохранение духовного, культурного наследия и исторических ценностей, стабилизация международных отношений и развитие межкультурной коммуникации. Изложены причины, по которым Калининградская область представляет особый интерес в данном контексте. В заключении говорится, что активное взаимодействие с китайскими туристами, знакомство с духовно-этическими и социально-политическими практиками и институтами посредством культурно-исторического, религиозного и экотуризма, разработка специальных маршрутов с учетом мнения жителей Китая приведет к взаимопроникновению культур, разделению ценностей, что в значительной мере поможет укрепить внешнеэкономические и политические связи.

The article is devoted to the study of the current problem of the international tourism potential in the sociocultural space of cross-border regions in the context of the Kaliningrad region. It is mentioned that under present-day conditions of a rapidly changing environment and economic instability, the issue of developing the potential of tourism in general and international tourism, in particular, in the sociocultural space of the regions of Russia, is relevant. Thanks in large part to tourism, there is a differentiation of social needs, the preservation of spiritual, cultural heritage and historical values, the stabilization of international relations and the development of intercultural communication. The reasons are given why the Kaliningrad re-

gion is of particular interest in this context. In conclusion it is said that active interaction with Chinese tourists, acquaintance with spiritual, ethical and socio-political practices and institutions through cultural, historical, religious and ecotourism, as well as the development of special touristic routes considering wishes of the Chinese will result in value sharing and cross-cultural interaction. In its turn it will strengthen external-economic and political connections.

Ключевые слова: туристский потенциал, международный туризм, социально-культурное пространство, социальное взаимодействие, трансграничный регионализм, Китай, Калининградская область.

Key words: tourism potential, international tourism, socio-cultural area, social interaction, cross-border regionalism, China, Kaliningrad region.

Межрегиональное взаимодействие между Россией и Китаем представляет собой значимую составляющую двусторонних экономических, политических, социокультурных, технологических, образовательных и научных связей. Китай является важным стратегическим партнером России на сегодня в условиях существенных изменений внешнеполитических направлений. Многие регионы Российской Федерации развивают торгово-экономические отношения с провинциями Китая, в их числе Калининградская область. Укреплению внешнеэкономических отношений в большой степени способствует развитие социокультурного взаимодействия между странами-партнерами, в связи с чем стоит задача проработать как можно больше таких возможностей, особенно, знакомства с социально-политическими практиками и духовно-нравственной составляющей восточных стран (в частности, Китая) и отдаленных от них регионов России.

Несмотря на географическую удаленность, между Калининградской областью и Китаем осуществляется формирование туристических и внешнеэкономических связей. К примеру, Калининградская область 25 апреля 2023 года, в режиме видеосвязи между Калининградом и Пекином заключила соглашение с Российской торговой компанией в Китае относительно решения вопросов о сотрудничестве в продвижении калининградских товаров на китайский рынок. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что китайский рынок становится одним из ключевых направлений для калининградских экспортёров [7]. Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак полагает, что популяризация китайского направления в сфере въездного туризма набирает обороты. Общение с туроператорами из КНР показало, что китайских туристов может привлекать не только январь, но и национальный парк - Куршская коса, а также то обстоятельство, что это самый западный регион России с его особенным менталитетом [6].

В целях успешного экономического и социокультурного взаимодействия представителей трансграничных регионов, познания особенностей материальной и духовной культур необходимо временное погружение в их среду. Туризм в данном аспекте является лучшей опцией. В социокультурном контексте туризм стабилизирует и укрепляет межэтнические и международные отношения, способствует осознанию уникальности и неповторимости каждого этноса, развитию толерантности, повышает межкультурную коммуникацию, формирует взаимную заинтересованность и уважение к людям различных национальностей и их историческому и культурному наследию. Во многом благодаря туризму происходит дифференциация социальных потребностей и исторических ценностей, стабилизация межэтнических и международных отношений. В современных реалиях в условиях стремительно меняющегося миропорядка и экономической нестабильности вопрос развития потенциала туризма в социокультурном пространстве регионов России, а также с представителями стран-партнеров, весьма актуален.

Социально-культурное пространство региона представляет собой комплекс составляющих, являющихся основой регионального и городского самосознания и идентичности на определенной территории. Е.Ю. Шакирова характеризует социокультурное пространство «размытостью границ, неопределенностью, переходностью позиций и трансформацией существенных качеств» [2, с. 120]. Это означает способность социокультурного пространства изменяться при взаимодействии с другими культурами.

Ценностное наполнение социокультурного пространства, в зависимости от изменения его границ, также трансформируется. С.Н. Иконникова отмечает способность социокультурного пространства к саморазвитию, изменению объема, структуры, масштабов и пространственных границ, т.е. указывает на его динамичность [1, с. 44]. Социокультурное пространство региона - не что иное как проживающие на данной территории люди с общей социокультурной идентичностью, разделяющие единые ценности. Социокультурное пространство, особенно трансграничных регионов с собственной уникальной, самобытной социокультурной составляющей, представляет особый интерес для развития как внутреннего, так и внешнего туристского потенциала и установления крепких международных связей.

Существующее на данный момент социально-культурное пространство Калининградской области с его особым историко-культурным наследием является исключительным. Шахов В.А. отмечает, что «актуальность исследования социокультурных проблем Калининградского субкультурного локуса обусловлена спецификой формирования национально-культурной общности в Калининградском эксклаве Юго-Восточной Балтии (Калининградская область), находящейся в регионе со сложной историей, а также не похожей на другие Российские регионы полиэтничностью» [3, с. 774]. Культурное становление и религиозные взгляды Калининградской области во многом определены ее геополитическим положением и историей. Под влиянием инокультурного окружения западных соседствующих стран происходят социокультурная и ментальная трансформации населения эксклава. Что касается конфессионального вопроса, большинство верующих, проживающих на территории региона - православные и протестанты, католики составляют меньшую численность (около 30 тыс., в основном, среди представителей литовской общины). Функционируют немецкие общества, общество польской культуры. По данным Росстата в Калининградской области зарегистрировано 189 религиозных организаций более 16 конфессий [4, с. 148]. Население региона многообразно по этническому составу и социальному статусу и сам трансграничный регион самобытен и уникален многоконфессиональным составом населения, социокультурным развитием, материальными элементами (памятниками истории и культуры), природным ландшафтом. Все вышеперечисленное способствует формированию собственной региональной идентичности и регионального самосознания.

Несмотря на многоконфессиональность жителей региона буддизм, одна из трех мировых религий на сегодняшний день, в регионе не получил распространение. Согласно Росстату в Калининградской области 2% приверженцев буддистской религии. Авторы Большого энциклопедического словаря Калининградской области утверждают, что Калининградские буддисты объединены в религиозную организацию "Буддистский центр Алмазного Пути школы Карма Кагью города Калининграда", основанную в 1994 г. Последователи буддистской школы "кагью" не являются традиционными для России и представляют собой модернизированное европейское направление, созданное датским проповедником О. Нидалом [5, с. 456]. Познавать духовный мир буддистов в Калининградской области достаточно сложно, поскольку отсутствует символ духовного и культурного развития – дацан. Однако для перспективного взаимодействия региона с Китаем это необходимо. Развитие разнообразных направлений культуры и искусства Китая в контексте этического наполнения будет неполноценным без влияния буддизма. Буддизм способствует образованию особого эстетического восприятия и морально-этических традиций. Китайская культура является уникальным образцом культу-

ры, который выделяется своей целостностью и неповторимостью. Морально-нравственный идеал лежит в основе китайской культуры, что гарантирует основу для стабильности, мира и согласия.

Таким образом, В Китае, как и в России, духовно-нравственные, религиозные ценности являются фундаментом социокультурного пространства. Переориентация внешнеполитических направлений и перспектива международного сотрудничества со странами Востока, в частности, Китаем, актуализирует проблему усвоения социокультурных особенностей и духовной платформы представителей страны-партнера. Решением вопроса в данной ситуации может быть активное взаимодействие с жителями Поднебесной, знакомство с духовно-этическими и социально-политическими практиками и институтами посредством культурно-исторического, религиозного и экотуризма. Калининградская относится к активно развивающимся туристским кластерам, принимающим участие в программе Российской Федерации "Развитие туризма". Кластеры расположены в приграничных территориях и обеспечивают взаимодействие между регионами внутри страны, а также международное взаимодействие. Это способствует разработке программ и маршрутов с учетом мнения китайских туристов и повысит туристскую привлекательность региона. Привлечение китайских туристов в регион приведет к развитию взаимной толерантности и взаимопроникновению культур, разделению ценностей, что поможет укрепить внешнеэкономические связи в том числе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Скульмовская Л.Г. Противоречия разнонаправленного развития культуры региона в современных условиях: социологический анализ: дис. ...д.-ра социол. наук. Екатеринбург. 2005. 346 с.
2. Шакирова Е.Ю. Общее представление о строении и динамике современного социокультурного пространства // Вестник ВГУ. Серия: Философия. Воронеж. 2013. № 2. С. 108-124
3. Шахов В.А. Калининградский эксклав: социокультурная парадигма «русского острова» Юго-Восточной Балтии // Культура и цивилизация. 2017. Том 7. № 4А. С. 774- 783
4. Калининградская область в цифрах. 2019. Статистический сборник в 2 т. / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области (Калининградстат). Калининград, 2019. Т. 1 150 с.
5. Электронный аналог печатного издания: Большой энциклопедический словарь калининградской области. Калининград: «Аксиос», 2011. 456 с.
6. Невар В. Андрей Ермак: «Китай после пандемии станет приоритетным рынком въезда для Калининградской области». URL: <https://travelvesti.ru/kitaj-2-0-perezagruzka/andrej-ermak-kitaj-posle-pandemii-stanet-prioritetnym-rynkom-vz-ezda-dlya-kaliningradskoj-oblasti.html?ysclid=lixo9ljxjk727603543>.
7. Шаров А. Калининградская область заново открывает для себя Китай. URL: <https://news.mail.ru/politics/55972502/?ysclid=lixo11f08583894771>.

© Вахнина Е.А., 2023.